

Bevor Sie Coscine nutzen...

Um die Forschungsdatenmanagement-Plattform Coscine optimal für Forschungsprojekte nutzen zu können, ist es sinnvoll, einige Fragen im Vorhinein zu klären. So können aufwendige Änderungen der Datenverwaltung im Nachhinein vermieden werden.

Datenmenge

Wie groß wird die Datenmenge, die Sie speichern wollen?

- Bis zu 100 GB? Der Speicherplatz kann direkt genutzt werden.
- Bis zu 125 TB oder mehr? In [Coscine](#)¹ muss ein Antrag gestellt werden. Infos zur [Antragstellung](#)

Hinweis: Forschende an DH.NRW-Hochschulen erhalten standardmäßig Speicherplatz in Coscine. Studierende können zu Projekten in Coscine eingeladen werden.

Datenorganisation: Projekte

Die zentrale Ordnungseinheit in Coscine sind *Projekte*, angelehnt an Forschungsprojekten.

- Gehören alle Daten, die Sie speichern möchten, zu einem Projekt oder sollen mehrere Projekte angelegt werden?
- Benötigen die Projekte eine Gliederung in Unterprojekte, z.B. für unterschiedliche Datenversionen oder für verschiedene Mitarbeitende? Infos zu [Projekten](#) und [Unterprojekten](#)

Hinweis: Projekte und Unterprojekte sind in Coscine nicht verschiebbar. Eine Struktur sollte deshalb vorab geplant werden.

Datenorte: Ressourcen

Wo kommen Ihre Daten her und wo sollen sie gespeichert werden? In Coscine haben Sie verschiedene Möglichkeiten der Datenspeicherung oder -verknüpfung in sogenannten [Ressourcen](#).

- **Web:** Daten können direkt über das Webinterface gespeichert werden, bis zu 100 GB und mehr. Bei mehr als 100 GB ist ein Antrag erforderlich.
- **S3:** Große Datenmengen können in der S3-Ressource gespeichert werden. Ein Antrag ist notwendig. Der Zugriff erfolgt über S3-Client, Webinterface oder API.
- **GitLab:** Daten, die bereits in GitLab gespeichert sind, können in Coscine verlinkt und mit Metadaten beschrieben werden. Die Daten verbleiben auf GitLab.
- **Linked Data:** Daten aus externen Systemen können in Coscine verlinkt und mit Metadaten beschrieben werden. Die Daten verbleiben im externen System.
- **WORM:** Diese Spezialressource ist für besonders schützenswerte Daten vorgesehen, die niemals bearbeitet, gelöscht oder überschrieben werden können. Sie ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Ein Antrag ist notwendig.

¹ [Coscine](#) wird an der RWTH Aachen University entwickelt und betrieben.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Dieses Werk wurde im BMFTR-Projekt Persist@HAW (FK: 16FDFH129) an der FH Aachen erstellt und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

www.about.coscine.de

Beschreibung der Daten mit Metadaten: Metadatenprofile

Was sind die wesentlichen Merkmale, mit denen Sie Ihre Daten beschreiben wollen? Diese können Sie für Ihre Daten auswählen. In Coscine sind bereits einige sogenannte *Metadatenprofil* hinterlegt, die Sie nutzen können.

Infos zu [Metadatenprofilen](#)

Hinweis: Wenn Sie in Coscine kein passendes Metadatenprofil für Ihre Daten finden, können Sie ein eigenes Schema erstellen. Dieses Schema muss vor der Implementierung in Coscine geprüft werden. Der Prozess kann bis zu 2 Wochen dauern.

Rechtmanagement

- Welche Personen sollen Zugriff auf die Daten erhalten?
- Welche Rollen sollen die Personen haben? Mögliche Rollen sind Projektbesitzende, Mitglieder und Gäste.

Infos zu [Rollen](#)

Datennachnutzung

- Ist eine Nachnutzung Ihrer Daten durch Dritte gewünscht und möglich? Erlauben dies z.B. die Kooperationsvereinbarungen im Projekt oder die Vorgaben der Fördermittelgeber:innen?

Infos zur [Datennachnutzung](#) mit Hilfe von persistenten Identifikatoren.

Hinweis: Für eine Nachnutzung Ihrer Daten können Sie Ihre Projektbeschreibung in Coscine auf „öffentlich“ stellen. Dann ist Ihre Projektbeschreibung in Coscine recherchierbar und Forschende können über Coscine eine Anfrage zu Ihren Daten stellen. „Öffentlich“ bedeutet hier, dass nur die Projekt- und Datenbeschreibung in Coscine für alle sichtbar ist. Daten sind für Dritte nur zugänglich, wenn Sie ihnen eine Gastrolle für Ihr Projekt zuweisen. Wenn Sie Daten veröffentlichen möchten, eignen sich dafür fachspezifische Repositorien.

Gefördert durch:

Dieses Werk wurde im BMFTR-Projekt Persist@HAW (FK: 16FDH129) an der FH Aachen erstellt und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

